

ЭСТЕТИК МЕЪЁР ВА МЕЗОНЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ЭСТЕТИК АНГЛАШ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Дилбар Салиховна Кадирова

Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети

Этика ва эстетика кафедраси профессор в.б.

E-mail: dilbarkadirova1@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

Мақолада эстетик меъёр ва мезонларнинг келиб чиқишида эстетик англаш ва унинг хусусиятлари, эстетик онгнинг ижтимоий онг шаклларида бири эканлиги ҳамда, эстетик муносабат, эҳтиёж, завқ, этилиш, дид ва қадриятлар масалалари ўрганилган.

Калит сўзлар: эстетика, бадийлик, санъат, гўзаллик, уйғунлик, эстетик англаш, эстетик муносабат, эстетик эҳтиёж, эстетик завқ, эстетик дид.

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются эстетическое понимание и его особенности, в возникновении эстетических норм и критериев, роль эстетического сознания как одна из форм общественного сознания, а также изучаются вопросы эстетического отношения, потребности, вкуса, созерцание и ценностей.

Ключевые слова: эстетика, художественность, искусство, прекрасное, гармония, эстетическое сознание, эстетическое отношение, потребность, удовольствие, вкус.

ABSTRACT:

The article examines aesthetic understanding and its features, in the emergence of aesthetic norms and criteria, the role of aesthetic consciousness as one of the forms of social consciousness, and also examines the issues of aesthetic attitude, needs, taste, contemplation and values.

Keywords: aesthetics, artistry, art, beauty, harmony, aesthetic consciousness, aesthetic attitude, need, pleasure, taste.

Кириш. Эстетик мезон ва меъёрлар - бу инсоннинг ижодий изланиши, меҳнати ва энг аввало онги ва тафаккури махсулидир. Санъат билиш табиатига эга, у билишнинг ўзига хос тури. Онг – инсон мияси ва психикасининг ташқи дунёни идеал акс эттириши, инсоннинг маънавий дунёси, ўзининг дунёда борлигини англаб этиши ва унинг ташқи дунёга муносабатидир. Эстетик онг – ижтимоий онг шаклларида бири бўлиб, у онгнинг бошқа шакллари (сиёсий,

хуқуқий, ахлоқий, диний, илмий) каби воқеликни акс эттиради ва унга идеаллилик нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда баҳо беради. Эстетик англаш, бир тизимга боғланган, умумий тушунча бўлиб, у ўзаро бир-бирини тўлдирувчи-эстетик туйғулар, дид, идеал, тафаккур, идрок, мулоҳазалар, кадриятлар, каби тушунчалар орқали шаклланади.

Адабиётлар таҳлили. Санъатнинг умумназарий масалаларида эстетик мезон ва меъёрларни келиб чиқишида бадиий билим муҳим ўрин эгаллайди. “Билиш - маънавий - руҳий ҳодиса бўлиб, у инсоннинг олами англаш қобилияти, сараланган, муайян усул (метод) ёрдамида олинган, маълум мезонларга мувофиқ тартибга солинган, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган, одамлар ва бутун жамият томонидан айнан билиш сифатида тан олинган ахборотни англатади”[1]. Нобел мукофотининг лауреати Р.Сперри бош миянинг яримшарлараро асимметрияси ҳодисасини кашф қилди: сўл ярим шар – мантиқий, абстракт тафаккур базаси, ўнг ярим шар – конкрет-образли тафаккур базаси экан. Инсонда тушунчали ёки образли тафаккурдан қайси бирининг устунлиги, ярим шардан қайси бири – сўлими ёки ўнги, мантиқийсими ёки эмоционали – кўпроқ ривожланганлигига боғлиқ.

“Онг яхлит бир тизим, мураккаб тузилма сифатида гносеологик (билиш жараёнига оид), аксиологик (кадриятларга оид), иродавий ва коммуникатив (яъни ижтимоий) элементлар бирлигидир”.[2] Санъатнинг келиб чиқишида ушбу тузилманинг барча элементлари катта ўрин тутган. А.Шернинг фикрича: “инсон ўзига ато этилган онгнинг турли қирралари билан оламнинг турли томонларини, ҳар хил жиҳатларни нурлантиради, ўзида акс эттириб таҳлил этади, хулосалар чиқаради. Онгнинг ана шундай фаолият турларидан бири эстетик англашдир. Эстетик англаш, эстетик жараёни ташкил этиши баробарида эстетик муносабатни юзага келтиради, онгнинг ана шу фаолияти ички нафосатни шакллантиради.”[3] Онг – бу дунёнинг ва ундаги одамнинг яхлит қиёфасини акс эттириш, тушуниш қобилияти бўлса, онгнинг эстетик хусусияти - ҳис қилиш, мулоҳаза қилиш, танлаш ва яратиш қобилиятлари билан ажралиб туради. Эстетик муносабатларнинг ҳиссий ва интеллектуал табиати, билишнинг дастлабки босқичидир.”[4]

Муҳокама ва натижалар. Объект айнан эстетик талабларга жавоб бериши учун, у маълум бир мезонларни ўзида мужассамлаштириши керак. Яъни; объект, субъектнинг ҳис-туйғуси, сезги-идрокига таъсир этиш қобилияти ва имкониятига эга бўлиши керак. Субъектнинг эса, воқеликка эстетик муносабатида эстетик англаш тизими муносиб ўрин тутади.”[5]

Эстетик англашнинг дастлабки импульси эстетик эҳтиёждан бошланади. Маълумки, эҳтиёжлар ҳақида бир қатор тадқиқотлар мавжуд. Масалан; эҳтиёж тирикчилигининг ажралмас хусусияти сифатида (И.Павлов); эҳтиёжлар классификацияси (П.Симонов) ва б. Инсон эҳтиёжлари хилма –хил бўлиб,

хаётий, ижтимоий, маънавий ва б. эҳтиёжлар шулар жумласидандир. Эстетик эҳтиёж – инсоннинг эстетик қадриятларга муносабатининг, турли фаолият шаклларида эстетикани ўзлаштирилиши ва янгилик яратишнинг бошланғич ибтидосидир.[6] У, аввало, эстетик қонуниятларнинг энг жамланган шакллари бўлмиш, бадий фаолият ва санъатда ифодаланади. Эстетик эҳтиёжнинг генезиси инсоният жамияти ҳаётининг моддий соҳасига бориб тақалса-да, у маънавий эҳтиёжлар тоифасига киради. Бу табиийдир, чунки моддий эҳтиёжлар ўзининг асл, дастлабки кўринишида, инсон маънавиятининг шаклланиши жараёни билан чамбарчас боғлиқдир. Эстетик эҳтиёж, дунёни ижодий идрок этиш ва уни гўзаллик қонунларига мувофиқ ривожлантириш учун дастлабки туртки бўлиб, шахснинг ижодий ривожланишига, камолотига ёрдам беради.

Эстетик эҳтиёж билан эстетик туйғу чамбарчас боғлиқдир; у эстетик дид ва идеалларнинг шаклланишига таъсир қилади, эстетик билиш жараёнининг якуни бўлмиш – эстетик баҳода ўз аксини топади. Жамиятдаги эстетик эҳтиёжлар, ижодкорларнинг эстетик эҳтиёжлари билан уйғунлашиб, жамиятнинг аксиологик асосларини ташкил этади ва ҳар бир тарихий даврда, жамиятни эстетик ва бадий маданият тараққиётига йўналтиради.

Йўналтирувчи эстетик туйғуларга: макон, вақт; ритм, гармония, тартиб, симметрия, ранг, чизиқ, фактура, пластика, таъм, ҳид ва бошқалар киради. Уларнинг психофизиологик (сезги) асослари ва ассоциатив табиати эстетик ҳиссиётни шакллантиради. Бадий ҳисларга: сўзнинг маъноси, мусиқий туйғу, ритмик-пластика ва бошқалар киради. Эстетик ҳиссиётлар – эстетик интуиция ва тасаввур билан боғлиқдир. Интуиция-ҳиссий-баҳоловчи (эстетик)табиатга эга бўлган, мантикий фикрлашдан олдин ҳақиқатни англаш қобилиятидир. Дунёнинг эстетик образларининг типологиясига: белги, схема, тасвир, рамз, метафора ва б. киради.[7]

Тасаввур, ассоциатив-тасвирли фикрлаш бўлиб у инсон ҳаётида, илмий ва бадий ижодда катта ўрин тутаяди. Бадий-эстетик тасаввурнинг ўзига хослиги, унинг санъатдаги ижодий фаолиятнинг табиатига кўра белгиланади. Бадий-эстетик тасаввурнинг мақсади – шартлилик ва ҳақиқатни бирлаштирган янги бадий реалликни яратишдир ва унинг маҳсули эса, санъат асаридир. “Бадий-эстетик тасаввурнинг бойлиги ва мослашувчанлиги, ҳамда, ҳаётий энергияси, санъатнинг прогностик чегараларини кенгайтиради, келажакни олдиндан “кўра олиш” қобилиятини фаоллаштиради. Бадий-эстетик тасаввур ижодда ақл бовар қилмайдиган (масалан, фантаст ёзувчилар Ж.Верн, Х.Уеллс ва б.) ва инсониятнинг тажрибасида ҳали бўлмаган нарсаларни тақдим этиши мумкин. Бадий-эстетик тасаввурнинг ривожланмаганлиги, бадий маданият бойликларини ўзлаштиришга тўсқинлик қилади, шахснинг эстетик ривожланиш доирасини чеклайди, ҳамда, примитив, ривожланмаган диднинг келиб чиқишига сабаб бўлади”.[8]

Эстетик англаш тизимида объектдан эстетик завқ олиши учун субъектда эстетик етилиш ҳодисаси юз бериши керак. Эстетик етилиш – воқеликдаги ҳодисаларни, субъектнинг эстетик муносабати (эстетик установка) нуқтаи назаридан бевосита, яхлит англанишидир. Унда субъект ўзининг объектини танлайди, ўзи учун объектнинг эстетик баҳосини кашф этади, шунингдек, субъект, нафақат эстетик етилишга сабаб бўлган объектдан, балки, жараённинг ўзидан ҳам завқ олади, ҳамда, ўзининг потенциал эстетик қобилиятларини намоён этади. Эстетик етилиш муаммоси, фалсуфларнинг эътиборини узоқ вақтдан бери ўзига тортиб келган. Идеалистик фалсафада у тўғридан-тўғри ҳақиқат, эзгулик ва гўзалликнинг ўта сезгир идрок этилиши (Афлотун), ёки фақат субъектнинг қобилиятига боғлиқ бўлган ҳиссий интуицияси (Кант) сифатида тушунилган. Эстетик етилиш орқали шахс, ҳодисаларнинг кулминацион лаҳзаларини, экстазни, улардаги нисбатларнинг мукамаллигини, ҳаётини кучлар ўйинини, гўзалликнинг юқори нуқтасини, эҳтирослар таранглигининг “уфқларини”, янгиликнинг туғилишини ва б.ни англай олишга қодир бўлади.

“Эстетик етилиш жараёнида инсон нафақат дунёни билади, балки ўзини-ўзи англайди ва такомиллаштиради, нарса ва ҳодисаларга нафақат зарурият туфайли қарайди, балки уларни "гўзаллик қонунларига кўра" идрок этади”[9]. Эстетик англаш тизимида эстетик завқ алоҳида аҳамиятга эга. Шаклнинг мақсадга мувофиқлиги қанчалик тўлиқ ифода этилган бўлса, у бизда шунчалик завқланиш ҳиссини уйғотади ва бизга шунчалик гўзал кўринади. Шахс эса, биологик-руҳий-маънавий ва табиий-ижтимоий-маданий, ўзини-ўзи англайдиган мавжудот сифатида, мақсад қўйишга ва ижод қилишга қодир ҳисобланади. Ижод жараёнида эса, эстетик завқ муҳим ўрин тутаяди. Эстетик завқ ҳиссиётлар каби, қисман физиологик реакциялар орқали намоён бўлиши мумкин. Масалан, инсонларда физиологик ҳолатларнинг ўзгаришини-унинг хайратланарли манзарадан илҳомланишида, эстетик завқ натижасида келиб чиққан, юрак уришининг ўзгаришида ва кўз қора чигининг кенгайишида кузатиш мумкин. Инсоннинг эстетик дидининг танловида эстетик установка муҳим ўрин эгаллайди. Эстетик установка совет психологи Д.Н. Узнадзе томонидан ўрганилган ва у, доимий ўзгариб турадиган вазиятларда, фаолият ва онгни, аниқликда сақлаб қолиш имконини беради ва психик механизм асосида шаклланади. Эстетик установка, субъектнинг эстетик диди, ҳиссиётлари, танловининг барқарорлигини таъминлайди, объектни ҳар сафар эстетик жиҳатдан қайта баҳолаш заруратидан озод қилади, ҳамда, объектнинг маълум бир қадриятлар синфига яъни: гўзаллик, фожиалилик, кулгилилик, улуғворлик ва ҳоказоларга ажратилишида ёрдам беради. Аммо айни пайтда эстетик установка, эстетик идрокнинг маълум бир конформизмини(мавжуд ижтимоий тартиб, ҳукмрон ғоя ва фикрларга мослашиш, уларни пассив қабул қилиш) ҳосил қилади, янги эстетик қадриятларнинг

шаклланишини қийинлаштиради, принципиал равишда стереотипларни бузадиган ечимларни ва ижодий янгиликларни идрок этишни мураккаблаштиради.

Эстетик установка, учта даражада мавжуд: рухий установка, ижтимоий установка ёки позиция (шахсларнинг кадрият йўналишини белгилаш), ҳамда, бадий установка ва у, санъатда қўлланилади. Унинг маъноси қуйидагича: 1- чи установкада, томошабинни театр томошасини идрок этишга тайёрлаш учун уни кундалик ташвиш ҳолатидан олиб чиқиш керак; 2- чи установка, санъатнинг омма ижтимоий туйғуларига бўлган муурожаатида ифодаланади; 3- чи, бадий установка эса, субъектининг (идрок этувчининг) эстетик туйғуларини янгилаш мақсадида, “янгилик”лар билан ўрнатилган стереотипларнинг онгли равишдаги “ўйини”ни назарда тутди. Эстетик англаш тизимида эстетик дид-инсоннинг эстетик тажрибалари, эстетик идроки ва ҳиссиётлари асосида шаклланадиган эстетик муносабатдир.[10] Эстетик дид – ҳаёт ва санъат воқеликлари ҳақидаги қарашларни фарқлаш, тушуниш ва баҳолаш қобилияти ҳамда, шахс эстетик маданиятини ривожлантиришнинг асосидир. Инсоннинг идеаллари ва дунёқараш, дидни баҳолашнинг умумий йўналишини белгилайди. Дидни белгиловчи омилларга: темперамент ва характернинг хусусиятлари, эҳтиёжлар ва қизиқишларнинг йўналишлари, эстетик ҳиссиётларнинг ривожланганлиги, таълим, ижтимоий омилларнинг роли, маданий-эстетик объектлар, кадриятлар, ўз-ўзини англаб бориш ва б. қиради. Шахс эстетик дидини ривожлантиришда шунингдек, атроф-муҳит, турмуш тарзи, санъат, кундалик фаолият ва меҳнат (атроф-муҳитни эстетик жиҳатдан ташкил этиш) муҳим ўрин эгаллайди. Санъат асарларида эса, у бадий дид дея конкретлаштирилади. Эстетика тарихида эстетик дид муаммосига қизиқиш, XVII-XVIII асрларда намоён бўлган. Француз классицизми назариётчилари (Буало, Волтер ва б.) унга рационалик ва нормативлик нуқтаи назаридан қараганлар.[11] Инглиз сенсуалистик эстетикаси вакиллари (Шафтесбери ва б.), эстетик дидни инсоний ҳис-туйғулар ва ахлоқ билан боғлаганлар. Диднинг универсаллигини таъкидлаган Хатчесон ва Бёркдан фарқли ўлароқ, Девид Юм, унинг субъективлигига эътиборни қаратади ва дид муаммосини биринчи бўлиб ўртага ташлайди. Кант мантикий муҳокама билан фарқ қилувчи эстетик муҳокаманинг моҳиятини тушунтириб қайд этади-ки, эстетик муҳокама – бу дид муҳокамасидир, мантикий муҳокаманинг мақсади эса, ҳақиқатни излаш ҳисобланади. Дидро диднинг табиати учта компонентни бирлаштиришдан иборат деб ҳисоблаган: ҳиссий идрок, рационал фикр ва тажриба эмоциялари. Француз эстетикасида “дидларнинг турлилиги” муаммоси кўтарилди ва бунда бузилган аристократик дидга, билимга асосланган, “маърифатли” дидни қарши қўйиш керак деган ғоя илгари сурилди. Маърифатчиларнинг фикрича, яхши дид таълимга муҳтож ва у ҳақиқат ва яхшилиқни англаш тажрибаси асосида пайдо бўлади.

Эстетик диднинг ривожланганлиги, шахснинг эстетик қадриятларни идрок этиши, уларнинг мазмунини англай олиши билан белгиланади. Шубҳасиз эстетик дид мода каби ижтимоий-психологик ҳодиса билан алоқадордир. Диднинг шакллантириш – эстетик тарбиянинг вазифаларидан бири ҳисобланади.[12] Эстетик англаш тизимида эстетик мушоҳада – эстетик объект, ёки ҳодисага, ҳиссий муносабатни ўрганади ва инсоннинг воқеликни чуқур ҳис қилиш қобилиятига боғлиқ. Инсоннинг сенсор тузилмаси, лаззатланиш қобилияти билан узвий боғланган бўлиб, гўзаллик ҳақидаги мулоҳазалар бир вақтнинг ўзида ҳиссий, эмоционал ва интеллектуал бўлиши мумкин. Эстетик мушоҳада кўп ҳолларда, эстетик баҳолашнинг асоси ҳисобланади. Шунингдек, эстетик мушоҳадалар – ҳислар, эмоциялар, фикрлар, ирода, хоҳиш, дид, қадриятлар, тарбия, инстинктлар, ижтимоий муносабатлар каби омилларнинг комбинациясига асосланади.[13] Эстетик қадриятлар, умумий аксиологик табиати билан бошқа қадриятлар синфлари билан боғлиқ. Қадриятларнинг барча турлари (масалан, яхшилик, адолат, гўзаллик, улуғворлик ва б.), объектнинг субъект учун жамият, ижтимоий гуруҳ ёки шахс ҳаётидаги ўрни ва аҳамияти билан белгиланади. Шу сабабли, эстетикада инсоний қадрият йўналишининг бошқа соҳаларида бўлгани каби, "қадрият" тушунчаси "баҳолаш" тушунчаси билан ўзаро боғланган. Эстетик қадриятнинг ўзига хослиги, шахснинг воқеликка эстетик муносабати билан белгиланади. Эстетик қадрият, объектни баҳолаш мезони бўлиб, қандай идеалларнинг хизмат қилиши билан узвий боғлиқдир. Баъзилар учун бу эстетика ва бадийлик тушунчалари бир хил ("эстетика" ва "бадийлик" улар учун синонимдир); бошқалари учун эса, бадий қадрият, санъат асарларида ўз ифодасини топган эстетик қадриятнинг бир кўринишидир, қарашларнинг 3-чи турида эса, бадий ва эстетик қадриятлар бир-биридан мустақил бўлиб, санъат турларида улар фақат ўзаро кесишадилар. Охирги тур тарафдорлари эстетик қадриятларни, санъат асарларидаги бадий образлар билан эмас, балки, уларнинг ахлоқий, сиёсий, диний ва б. даражалари асосида баҳолайдилар.[14] Гегел сўзлари билан айтганда: Идеал мавжуд бўлиши учун ташқи шакл ўз-ўзича қалбга мос келиши лозим.

Хулоса. Эстетик муносабат субъекти томошабин (истеъмолчи), мусаввир ёки дизайнер-рассом асарини идрок этар экан, у билан маънавий-эстетик мулоқотга киришади, асар орқали ижодкор билан ўз фикр-ўйлари, ҳаётий тажрибасини алмашади. Бадий ижод маҳсулининг бундай икки тарафлама бўладиган алоқа воситасига айланиши учун ижодкор яратган асар, қуйидаги уч функцияни бажариши лозим: информатив (ахборот) маълумотларни етказувчи восита бўлиш (томошабин, истеъмолчини муаллифнинг борлиқни билиш ва идрок этиш, муносабати ва баҳолаши натижалари билан таништириш); бадий-эмоционал (суггестив) ҳис-туйғуларни уйғотиш (фикрлашга ундаб, ҳаяжонга солиш, маълум бир баҳолаш мезонларини уқдириш орқали муаллиф мавқеи,

шахсий нуқтаи назарини субъект нуқтаи назарига татбиқ этиш); мувофиқлаштириш (асар жунбушга келтирган шахсий эҳтирослар, фикр-ўйлар, кузатув ва туйғулари оқимини ягона бир тизимга солиб, муллик олдиндан режалаштирган якуний хулоса ва мақсадга келтириш)дан иборат.

Юқоридаги фикр ва мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда эстетик меъёр ва мезонларнинг келиб чиқишида эстетик англаш ва унинг хусусиятлари масалаларига қуйидагича хулоса қиламиз:

Эстетик мезон ва меъёрлар - бу инсоннинг ижодий изланиши, меҳнати ва энг аввало, онги ва тафаккури махсулидир. Тасаввур, ассоциатив-тасвирилик фикрлаш бўлиб у инсон ҳаётида, илмий ва бадиий ижодда катта ўрин тутди. Эстетик англаш тизимида объектдан эстетик завқ олиши учун субъектда эстетик етилиш ҳодисаси юз бериши керак. Эстетик етилиш – воқеликдаги ҳодисаларни, субъектнинг эстетик муносабати (эстетик установка) нуқтаи назаридан бевосита, яхлит англанишидир. Эстетик англаш тизимида эстетик дид-инсоннинг эстетик тажрибалари, эстетик идроки ва ҳиссиётлари асосида шаклланадиган эстетик муносабатдир. Ушбу тизимда эстетик мушоҳада – эстетик объект, ёки ҳодисага, ҳиссий муносабатни ўрганади ва у инсоннинг воқеликни ҳис қилиш қобилиятига боғлиқ. Демак, бадиий асарни эстетик баҳолаш, жамиятнинг эстетик диди, қадриятлари, идеали билан узвий боғлиқ бўлиб, эстетик “баҳо”ни жамият, маданий даражасининг ўзига хос “индикатор”и дейиш мумкин.

REFERENCES:

1. Кривцун, Олег Александрович. "Эстетика." (2019).
2. Серл, Джон. "Открывая сознание заново." М.: Идея-пресс 256 (2002).
3. А.Шер “Эстетика” Дарслик.Тошкент.”Ўзбекистон”. 2014.191 б.
4. Чалмерс, Дэвид. "Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории." (2015).
5. Ngai, Sianne. "Our aesthetic categories." PMLA 125.4 (2010): 948-958.
6. Samadov, AktamkulRafikovich. "Problems of Forming and Developing Person's Aesthetic Ideal." International Journal on Integrated Education 2.6: 132-137.
7. Taormina, Robert J., and Jennifer H. Gao. "Maslow and the motivation hierarchy: Measuring satisfaction of the needs." The American journal of psychology 126.2 (2013): 155-177.
8. Russ, Joanna. "Towards an aesthetic of science fiction." Science fiction studies (1975): 112-119.
9. Graf, Laura KM, and Jan R. Landwehr. "Aesthetic pleasure versus aesthetic interest: The two routes to aesthetic liking." Frontiers in Psychology 8 (2017): 15.
10. Allison, Henry E. Kant's theory of taste: a reading of the Critique of aesthetic judgment. Cambridge University Press, 2001.

11. Boucher, Gwenaëlle, and Jennifer Shianling Tsien. "La Poésie Philosophique de Voltaire: Voltaire and the Temple of Bad Taste, a Study of La Pucelle d'Orléans." (2003).
12. Bristow, William. "Enlightenment." (2010).
13. Drobnick, Jim, and Jennifer Fisher. "Introduction: sensory aesthetics." *The Senses and Society* 7.2 (2012): 133-134.
14. Budd, Malcolm. "The aesthetics of nature." *Proceedings of the Aristotelian Society* (Hardback). Vol. 100. No. 1. Oxford, UK and Boston, USA: Blackwell Science Ltd, 2000.
15. Д.С.Кадирова. Нафосат фалсафаси. "Мумтоз сўз". 2022. 57 бет.
16. Aesthetic ideal and aesthetic criterion DS Kadirova 2021 *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research* 11 3 1748-1760 *South Asian Academic Research Journals*
17. Kadirova Dilbar Salikhovna, Inagamova Feruza Khurshidovna, Agzamova Nilyufar Shukhratovna, Mukhamedzhanova Lalikhon Ashuraliyevna. (2019). CATEGORIES OF HARMONY IN THE CONCEPTIO OF CLASSICAL SCHOLARS. *International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature*, (2), 293-300
18. THE APPEARANCE OF NEW AESTHETIC CRITERIA IN MODERN ART
Авторы Dilbar Salihovna Kadirova Дата публикации 2019 Журнал *Scientific Bulletin of Namangan State University* Том 1 Номер 12 Страницы 72-78